

TARIQATLARNING ANTOLOGIK TARIXI

*Aslanova Hafiza Abduraximovna*Samarqand davlat chet tillar instituti
Qiyosiy adabiyotshunoslik dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

10.5281/zenodo.20025753

Annotatsiya. Ushbu maqolada tariqatlarning kelib chiqishi, ularning o'ziga xos amaliy jihatlari bayon qilingan. Shariat va tariqatlarning vazifalari haqida nazariy ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: haqiqat, so'fiy, silsila, tasavvuf, borliq, g'arb, sharq, xalq, inson, dunyo, g'oya.

Аннотация В статье описывается происхождение тарикатов, их практическая сторона. Анализируются теоретические сведения о шариате и функциях тарикатов.

Ключевые слова: истина, суфий, родословная, мистицизм, существование, Запад, Восток, народ, человек, мир, идея.

Abstract This article describes the origins of the tariqahs and their practical aspects. It analyzes theoretical information about Sharia and the functions of the tariqahs.

Keywords: truth, Sufi, genealogy, mysticism, existence, West, East, people, man, world, idea.

Tasavvuf istiloh sifatida turli ma'nolarni ifodalaydi. Jumladan, Abduraxmon Jomiy "Bahoriston"da yozganlarki: "Shayx Abu Said Abdulhayirdan: -tasavvuf nedir? - deb so'rganlar. U "boshingdagi hamma narsalarni chiqarib tashlash, kaftingdagi bor narsani berish, o'zgalardan senga ne ranju kulfat yetsa bariga chidash - tasavvuf", -deb javob berganlar¹.

Tasavvuf (arabcha: التصوف), sufiylik — islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U "Muqaddima" asarida tasavvuf "suvf" — "jun", "po'stin" so'zidan olingan bo'lishi kerak,

¹ Абдурахмон Жомий. "Баҳористон". Т: "Янги аср авлоди", 2007, 26 б.

zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to‘qilgan kiyim yoki po‘stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi ahli dunyolardan farqli hayot tarzini o‘zlarida namoyon etganlar, deydi.

Tasavvuf so‘zini Koshifiy so‘zma-so‘z tarjima qilganlar: “T” -tajrid, ya’ni ortiqcha narsalardan holi bo‘lish, behuda ishlardan chetlashish; “S” -sidqu safo; “V” -vafo; “F”-fano ma’nolarini anglatadi. Yana Imom G‘oziy ham tasavvufni ikki ishga qiyoslaydi. “Biri Ollah buyurganidek to‘g‘ri yurmoq, to‘g‘ri turmoq (ya’ni Ollah farz qilgan barcha amallarga rioya etmoq). Ikkinchisi, notariqiy ishlarda boshqalardan ajralmoqdir. Kimki Ollah buyurganini to‘liq ado etsa, yurish-turish, hulqi odamlar bilan muomalasi yumshoq va chiroyli bo‘lsa, o‘sha zotni haqiqiy so‘fiy diyish mumkin”, degan fikrni ifodalaydi.

“Tasavvuf nima?” degan savolga shayh Nuriy shunday javob berganlar: “Tasavvuf nafs lazzatlaridan voz kechishdir”. Shayx Safi Alimshoh javobi esa bunday: “Tasavvuf nafs manzillarini bosib o‘tishdir”. Shayx Rabim: “Tasavvuf xudo yo‘lida nafsdan kechmoqdir”.

Tasavvuf diniy keng qamrovli tushunchadir. Tasavvufning asosiy g‘oyasi insonlarni komillika olib boruvchi bir qator tarmoqlarga bo‘linib ketadi. Ularning barchasi faqat bir asosga tayanadi, ya’ni haqqa (haqiqatga Haq Ollah subhonahu taolo jamoliga yetishish nazarida tutilgan) yetishishlik. Bunga ularning bosqichma-bosqich holatda amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan. Har birining nomlanishi va vazifasi bor. U tasavvuf - maqom deb ataladi. Ya’ni shu yo‘lga kirgan inson ustoz orqali (murid deb ataladi) unga yetishadi va uning o‘zi murid deb ataladi. Murshidlik va muridlik ustoz - shogirning ma’nosini ifodalaydi. U e’tiqod ko‘zlagan manba solik, silsila deb yuritiladi. “Silsilat us- zahab” ya’ni oltin zanjir deb nomlanadi. Silsilaga kirgan shaxs – suluk, solik ham, deb ifodalanishishi mumkin. Solikning Ollohga bo‘lgan imoni bosqichma-bosqich maqomlardan o‘tishi shart qilib qo‘yilgan. Buning uchun solik avvalo shariatni to‘laqonli bilishi va unga itoat qilishi lozim. Har bir inson borki, tariqatga bo‘ysunadi, uning mezonlariga so‘zsiz itoat etadi.

Keyingisi tariqat ya’ni shu bosqichda solik o‘zining yo‘lini tanlaydi. Keyingi bosqich ma’rifat bo‘lib, solik unda ilm egalaydi va ohirgisi haqiqatdir.

Shariat bilan tariqat o‘rtasidagi farq haqida fikr yuritilganda, ulamolarning quyidagi nazariyasi mavjud: shariat yong‘oq po‘chog‘i bo‘lsa,

tariqat po‘choq ichidagi mag‘iz. Darhaqiqat, mag‘iz po‘stloqsiz hosil bo‘lmas. Lekin, shariat hukumlariga amal qilib, ikki dunyo saodatiga erishsa bo‘ladi. Ammo, to‘la ma‘nodagi ma‘naviy yetuklikka erishmoq uchun, Oloh ma‘rifatini har tamonlama o‘rganmoq uchun ulamolar tariqat yo‘liga kiradilar.

Shariat – yer, tariqat mazkur yerda unga daraxt, haqiqat esa, shu daraxtning mevasidir, deb ta’rif bergan mashoyixlar. Lekin shariat zaminida unmagan daraxtning mevasi zahardir. So‘fi Olloyor aytadilarki.

Shariat hukmidan tashqi riyozat,
Emas toat, qabohatdur, qabohat.
Amal qilmoq uchun kirsang bu yo‘lga,
Kerakdur shamai ilm albatta qo‘lga...
Ko‘zing gar bo‘lmasa, ey aqli hushyor,
Asokashsiz qadam hey qo‘yma zinhor.

Tariqat istilohi quyidagichadir: Tariqat - arabcha so‘z bo‘lib, “usul”, “yo‘l”, “maslak”, “so‘fiylik yo‘li” ma‘nolarini anglatadi. Unga ko‘ra, so‘fiy yoki solik tirikchilikning barcha tashvishlaridan voz kechish doim kambag‘allikda, qashshoqlikda yashashi, tarki dunyo qilishi, har narsani Xudodan deb bilishi, Xudoni sevishi va unga intilishi, ixtiyorini bir murshidga topshirishi lozim. Bundan tashqari, tariqat tushunchasi ko‘proq tasavvuf yo‘nalishi (suluki) tarmog‘i ma‘nosida qo‘laniladi. Tariqatda tasavvuf tariqatini noto‘g‘ri tushunish va talqin qilish natijasida ba’zi mutasavvuflikka berilishi holatlari ham kuzatilgan. Tasavvufda tariqat ko‘p bo‘lgan. Masalan, tayfuriya, qodiriya, bektoshiya va boshqalar”. O‘rta Osiyoda Naqshbandiya, kubrovilik, yassaviylik tariqadlari tarqalgan.

Shayx Voiz Koshifiyning “Futuvatnomai sultoniya” asarida yozilishicha, tariqat ma‘nosi “rost, to‘g‘ri yo‘l”dir. Tariqat ahli ya‘ni so‘fiylar esa uch narsada: dam, qadam, qaramida o‘zgalarga ibrat bo‘lishlari lozim. Ya‘ni keraksiz - o‘rinsiz gaplardan tiyilmoq – dam, behuda ishlarga qadam bosmaslik qadam, foydali ishlar, ya‘ni oxiratga foydasi tegadigan ishlarni qilish kerak hisoblanadi.

Shariat - qonun, tariqat - yo‘l. “Qonun” - vujud va qalbni tarbiyalaydi, “yo‘l” - ko‘nglini poklab, ruhni nurlantiradi (В.А.Жуковский. Человик и познание у персидеских мистиковю С.Петербург, 1895, стр.18).

Abu Bakr ibn Tohir al-Abhariydan, “haqiqat ne?” deb so‘raganda: “haqiqatning bari ilmdur”, deb javob berganlar. “Ilm ne?” deyilganda: “ilm haqiqatdur”, degan ekan.

Islom dinida hozirgacha 270 yo‘nalish (raviya) mazhab, firqa va ularning turli-tuman ko‘rinishlari mavjud:

1. Abbosiya.
2. Aboziya.
3. Abo‘muslimiya.
4. Azoriqa (Azraqiya)
5. Azofiriya (Azokiriya)
6. Azoqiriya (Nosuxiya)
7. Azraqiya.
8. Ayniya (Zammnya).
9. Alilohiya.
10. Aliya’viya (Zammiya).
11. Amaliya.
12. Ammoriya.
13. Asvoriya.
14. Asommiya.
15. Aftahiya (Ammoriya)
16. Ahnasiya.
17. Ash’ariya.
18. Ashoira (Ash’ariya),
19. Ash’uriya.
20. Ashobi ahvo’.
21. Ashobi ma’ni.
22. Ashobi ra’y.
23. Asxobi tanosux (Tanosihiya)
24. Ashobi tafsir.
25. Ashobi hadis.
26. Atrofiya.
27. Axboriya.
28. Ahli ahvo’ (Ashobi ahvo’)
29. Ahli sunnat va jamoat (Suni).
30. Ahli toat.
61. Za’faroniya.
62. Ziroriya.
63. Zohiriya.
64. Zurornya.
65. Iboziya (Aboziya).
66. Ibrohimiya.
67. Ilba’iya.
68. Imomiya.
69. Isqofniya.
70. Ismoiliya
71. Isnoashariya.
72. Ishoqiya.
73. Ijoiliya.
74. Qayyoli
75. Qaysoniya.
76. Karbiya.
77. Qarromiya.
78. Qa’biya.
79. Qisfiya (Mansuriya)
80. Qomiliya.
81. Qullobiya.
82. Quraybiya (Qarbiya)
83. Lafziya.
84. Loiniya.
85. Maymuniya.
86. Ma’iya.
87. Mamtura (Mo’saviya).
88. Mansuriya.
89. Manqusiya.
90. Marisiya.

91. Maxluqiya.
92. Ma'badiya.
93. Ma'umiya (Hayyotiya).
94. Ma'lumiya.
95. Mahdaviyat.
96. Majhuliya.
97. Mimiya (Zammiya).
98. Mazyoriya.
99. Molikiya.
100. Mubayyiziya.
101. Muborakiya.
102. Muztariba (Muztariya).
103. Muztariya.
104. Mukramiya.
105. Murdoriya.
106. Murjia.
107. Muslimiya (Abo'mus-
limiya).
108. Mustadriqiya.
109. Mustasniya.
110. Musta'laviya.
111. Mufazzaliya.
112. Muxtopiya.
113. Mushabbahiya.
114. Mu'ammariya,
115. Mu'tazila.
116. Mu'taliya.
117. Musaviya.
118. Mug'ayyiriya.
119. Muqanna'iya.
120. Muqaddaspya.
121. Muhaqqimiya.
122. Muhammadpya.
123. Muhamariya.
124. Mujassamiya.
125. Nazzomiya.
126. Nafisiya.
127. Naxlnya.
128. Najdiya.
129. Najdod (Najdiya).
130. Najjoriya.
131. Nizoriya.
132. Navuspya.
133. Nosiriya.
134. Nuaymiya.
135. Numayriya (Nusayriya).
136. Nusayriya.
137. No'moiya.
138. Nuqtaviya.
139. Obidiya.
140. Odiliya.
141. Ozoriya (Najdiya).
142. Rafoviz (Rofiznya).
143. Ravshaniya.
144. Razomiya.
145. Raj'iya.
146. Rashidiya.
147. Rizomiya (Razomiya).
148. Ravaidiya.
149. Rofiziya.
150. Rojiya.
151. Rushaydiya (Rashidiya).
152. Saboiya.
153. Sabohiya.
154. Sab'iya.
155. Savboniya.
156. Sammgshiya.
157. Sapiya.
158. Sanaviya.
159. Saoliba (Sa'labiya).
160. Sarbadoriya,
161. Sariya.

162. Safedjomagon
- (Muqanna'iya).
163. Sa'dobiya.
164. Sifotiya.
165. Sobiqiya.
166. Solihiya.
167. Samntiya.
168. Sulaymoniya.
199. Xurramidon (Xurramiya)
200. Xurramiya.
201. Shabibiya.
202. Shayboniya.
203. Shaitonnya(No'`moniya).
204. Shayxiya.
205. Shakkokiya
206. Shalg'omiya (Azokiriya).
207. Shamrohiya.
208. Sharikiya.
209. Shari'iya.
210. Shaxomiya.
211. Shia.
212. Shimriya.
213. Shiomiya (Shahomiya).
214. Shaboshiya.
215. Shokiya.
216. Shomitiya (shomitnya)
217. Shofe'iya.
218. Shuaybiya.
219. Shumaytiya (Somitiya).
220. Yunusiya.
221. Yazidiya.
222. Ya'furiya.
223. Ya'qubiya.
224. G'aylopiya.
225. G'amomiya.
226. G'assoniya.
227. G'odariya (Najdiya).
228. G'oliya.
259. Hululiya.
260. Xusayniya.
261. Jabboriya.
262. Javziya.
263. Javobariya.
264. Javolayqiya (Hoshimiya).
265. Janohiya².

Halifalikning qoq markazi hisoblangan – Bag'dodda so'fiylik harakati ommaviy harakatga aylangan. U sof arabcha ruhiy libosda vujudga kelib, islom dinini targ'ib qilish va keng yoyish maqsadida shakllandi. Shunga binoan so'fiylik harakati shakl, ko'rinish jihatidan islomiy bo'lib, komil inson dinini shakllantirishga qaratilgan buyuk ijtimoiy diniy va falsafiy oqimdir. Harakat namoyandalari ham arab va Islom dini libosida bo'lib, ularning ko'plari aslida g'ayriarab yo'lboshchilar edilar. Ular tarix taqozosi bilan ikki oqimda ish olib bordilar: birinchisi arab - Bag'dod oqimi bo'lsa, ikkinchisi Eron va Xuroson Movarounnahr so'fiylik oqimidir. Oqimning birini Junaydiy (Abul Qosim al-Junayd) yoki Iroqiy der edilar. Ikkinchi

² X.Барака. Тасаввуф ва Хожа Аҳрори Вали.
Т.: "Sug'diyon" нашриёти, 1997, 32-36 б.

katta yoʻnalish esa Bistomiy (Abu Yazid Tayfura al-Bistomy)dir. Soʻfiylikdagi har ikkala oqim vakillri birgalikda Bagʻdod (yoki Mesopotamiya) maktabini tashkil etganlar. Qolaversa, Xuroson va Movarounnahr soʻfiylik harakati tarixida ularning faoliyati alohida oʻrin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмон Жомий. “Баҳористон”. Т: “Янги аср авлоди”, 2007.
2. Абдулқодир Жилоний. “Раббонийликни англаш”, “Моварауннахр” нашриёти, Тошкент, 2005 й.
3. Жуковский В.А. Человик и познание у персидеских мистиковю С.Петербург, 1895, стр.18
4. O‘zbekiston ensklopediyasi. Т.; “Davlat ilmiy nashriyoti”, 2004. 283-bet.
5. Х.Барака. Тасаввуф ва Хожа Ахрори Вали. Т.: “Sug‘diyон” нашриёти, 1997, 32-36 б.